

УДК 519.642

ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ ЧИСЛОВОГО РЯДА МЕТОДОМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

CALCULATING THE SUM OF A NUMBER SERIES BY THE METHOD OF INTEGRATION

©Анайчева Л. А.

канд. физ.-мат. наук,

Нижнекамский химико-технологический институт

(филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ»,

г. Нижнекамск, Россия, lubovap@mail.ru

©Араичева Л.

Nizhnekamsk Institute Of Chemical Technology

(branch) FSFEI of HPE “KNRTU”

Nizhnekamsk, Russia, lubovap@mail.ru

©Галеев Э. И.

Нижнекамский химико-технологический институт

(филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

г. Нижнекамск, Россия, edvard_galeev@mail.ru

©Galeev E.

Nizhnekamsk Institute Of Chemical Technology

(branch) FSFEI of HPE “KNRTU”

Nizhnekamsk, Russia, edvard_galeev@mail.ru

Аннотация. Рассмотрен способ вычисления суммы числового ряда, использующий метод почленного интегрирования специально подобранного функционального ряда.

Annotation. A method for calculating the sum of a number series is considered, using the method of term-by-term integration of a specially selected functional series

Ключевые слова: сумма ряда, метод интегрирования, рекуррентная формула.

Keywords: sum of the series, the method of integration, recurrent formula.

Ряды находят широкое применение в различных областях современной науки. В нашей работе [1] рассмотрены некоторые нестандартные подходы к решению задач по теме «Ряды». В практических задачах возникает также необходимость в вычислении суммы ряда, что в ряде случаев представляет особую сложность, так как решение таких задач требует изобретательности, догадки, творческого подхода.

Одной из важных целей данной работы является: дать возможность студентам более глубоко изучить курс математического анализа, способствовать развитию их интереса к математике, развитию творческого мышления, способностей применять теоретические знания в практической деятельности. Достижению этих целей помогает решение специально

подобранных задач. Широкий выбор задач повышенной сложности имеется, например, в классическом сборнике задач [2].

В некоторых случаях удается подобрать функциональный ряд с известной суммой, почленное интегрирование которого приводит к нахождению суммы исходного ряда.

Рассмотрим пример: Вычислить сумму ряда

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)(2n-3)}{2 \cdot 4 \dots (2n-2)(2n)}$$

Решение. Сначала докажем соотношение

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)(2n-3) \dots 3 \cdot 1}{2n(2n-2) \dots 4 \cdot 2}. \quad (1)$$

Вычислим интеграл (1):

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x \cos^2 x dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x (1 - \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x dx - I_1. \end{aligned} \quad (2)$$

Интеграл I_1 будем вычислять по частям:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x \cdot \sin x \cdot \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = \sin x, \quad du = \cos x dx \\ dv = \cos^{2n-2} x \cdot \sin x dx \\ v = -\frac{1}{2n-1} \cos^{2n-1} x \end{array} \right| = -\frac{\sin x}{2n-1} \cos^{2n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &+ \frac{1}{2n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1}{2n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx. \end{aligned} \quad (3)$$

Из соотношений (2) - (3) получаем

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x dx - \frac{1}{2n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx$$

Отсюда выводим рекуррентную формулу

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{2n-1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} x dx = \frac{(2n-1)(2n-3)}{2n(2n-2)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-4} x dx = \dots$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)(2n-3)}{2 \cdot 4 \dots (2n-2) \cdot 2n}. \quad (4)$$

Воспользуемся последней формулой для вычисления искомой суммы ряда. Имеем

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)(2n-3)}{2 \cdot 4 \dots (2n-2) \cdot 2n} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos^{2n} x dx. \quad (5)$$

Вычислим интеграл в правой части равенства (5):

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x - \cos^4 x + \cos^6 x - \cos^8 x + \dots + (-1)^{n+1} \cos^{2n} x + \dots) dx.$$

Подынтегральной функцией является геометрическая прогрессия со знаменателем

$$q = \cos^2 x \quad (\cos^2 x < 1) \text{ и суммой } \frac{\cos^2 x}{1 + \cos^2 x}.$$

Следовательно,

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \frac{1}{1 + \cos^2 x} \right) dx. \quad (6)$$

Вычислим

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = \left| dx = \frac{dt}{1+t^2}, \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2} \right| = \int_0^{\infty} \frac{dt}{(1+t^2) \left(1 + \frac{1}{1+t^2} \right)} =$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{dt}{2+t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

Учитывая соотношения (5) - (6), находим искомую сумму ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)(2n-3)}{2 \cdot 4 \dots (2n-2)(2n)} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Решение задач не примитивных – на применение формул, а требующих от студентов не только прочных знаний по программе, но и творческого подхода, побуждает студентов развивать свою математическую интуицию, логическое мышление, помогает подготовке к математическим олимпиадам.

Список литературы:

1. Апайчева Л. А., Шувалова Л. Е. Некоторые способы решения нестандартных задач по теме «Ряды» // *Инновация наука*. 2017. Т. 4. №4. С. 8-11.
2. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа. М.: Наука. 1967. 444 с.

Reference:

1. Apaicheva, L. A., & Shuvalova, L. Ye. (2017). Some ways of solving non-standard problems on the topic Rows. *Innovatsionnaya nauka*, 4, (4), 8-11
2. Berman, G. N. (1967). Collection of problems on the course of mathematical analysis. Moscow, Nauka, 444

*Работа поступила
в редакцию 07.10.2017 г.*

*Принята к публикации
11.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Апайчева Л. А., Галеев Э. И. Вычисление суммы числового ряда методом интегрирования // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* 2017. №11 (24). С. 12-15. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/apaicheva> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Apaicheva, L., & Galeev, E. (2017). Calculating the sum of a number series by the method of integration. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 12-15